

AS CONSEQUÊNCIAS DOS ENTRAVES NO PROCESSO DE ADOÇÃO FRENTE AO DIREITO CONSTITUCIONAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR

THE CONSEQUENCES OF OBSTACLES IN THE ADOPTION PROCESS IN LIGHT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO FAMILY COEXISTENCE

Veronessa Almeida Mota¹

João Celso Moura de Castro²

Resumo: O direito à convivência familiar é um direito fundamental de crianças e adolescentes, garantido pela Constituição Federal brasileira e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, o processo de adoção no Brasil apresenta diversos obstáculos que dificultam a efetivação desse direito, como a burocracia, a demora e a preferência pelo núcleo biológico. O objetivo desta pesquisa é analisar a eficácia do sistema de adoção brasileiro em relação ao direito à convivência familiar. Para isso, propõe-se: (1) esclarecer conceitos relacionados à adoção, enfatizando os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor, (2) descrever o processo de adoção no Brasil conforme a Lei 12.010/2009, e (3) identificar e discutir os principais desafios do sistema adotivo brasileiro. A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica, recorrendo a fontes diversas, desde livros a relatórios governamentais e legislação, com destaque para a Nova Lei de Adoção. Os dados foram coletados em bases de dados renomadas na área jurídica e social, sendo posteriormente organizados e interpretados. Os resultados indicam que a adoção visa assegurar o direito fundamental de crianças e adolescentes de viver em ambientes familiares saudáveis. Porém, a manutenção dos laços biológicos pode prolongar a permanência em abrigos. A legislação, apesar dos avanços, ainda apresenta falhas e desafios processuais. Obstáculos como burocracia, falta de preparo de profissionais e expectativas irreais dos adotantes geram longos períodos de espera por famílias para muitas crianças e adolescentes. O atual sistema, apesar de bem-intencionado, necessita de reformulações e aprimoramentos, centrando-se no verdadeiro interesse da criança e do adolescente.

Palavras-chave: Adoção, Convivência Familiar, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 12.010/2009, Sistema Adotivo Brasileiro.

Abstract: Summary: The right to family life is a fundamental right for children and adolescents, guaranteed by the Brazilian Federal Constitution and the Statute of the Child and Adolescent. However, the adoption process in Brazil presents various obstacles that hinder the realization of this right, such as bureaucracy, delays, and preference for the biological nucleus. The aim of this research is to analyze the effectiveness of the Brazilian adoption system in relation to the right to family life. To this end, it proposes: (1) to clarify concepts related to adoption, emphasizing the principles of comprehensive protection and the best interests of the minor, (2) to describe the adoption process in Brazil as per Law 12.010/2009, and (3) to identify and discuss the main challenges of the Brazilian adoption system. The methodology used is a bibliographic review, resorting to various sources, from books to governmental reports and legislation, with emphasis on the New Adoption Law. Data were collected from renowned databases in the legal and social fields, and subsequently organized and interpreted. The results indicate that adoption aims to ensure the fundamental right of children and adolescents to live in healthy family environments. However, the maintenance of biological ties can prolong their stay in shelters. The legislation, despite advances, still presents flaws and procedural challenges. Obstacles such as bureaucracy, lack of professional preparation, and unrealistic expectations of adopters lead to long waiting periods for families for many children and adolescents. The current system, despite being well-intentioned, requires reformulations and improvements, focusing on the true interest of the child and adolescent.

Keywords: Adoption, Family Life, Statute of the Child and Adolescent, Law 12.010/2009, Brazilian Adoption System.

¹ Bacharela do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: veronessa.almeida@gmail.com

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoacelso@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A garantia da convivência familiar é um direito inerente a todas as crianças e adolescentes, sendo consagrado na Constituição Federal brasileira e ampliado no Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, a complexidade do processo de adoção no Brasil acaba, comprometendo a efetivação desse direito. Com um sistema judicial que se depara com inúmeros desafios burocráticos, aliado a uma preferência clara pela manutenção da criança ou adolescente junto à sua família biológica, em detrimento de seu bem-estar, a adoção torna-se uma alternativa demorada e emaranhada em uma teia de procedimentos. Este cenário torna-se ainda mais preocupante quando observamos a disparidade entre o número de crianças em situação de acolhimento e o número de pretendentes à adoção (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019).

Dessa forma, embora seja imperativo reconhecer a importância da preservação dos laços biológicos, é igualmente crucial refletir sobre os reais impactos dos entraves do processo adotivo na vida dessas crianças e adolescentes. A morosidade e a complexidade desses procedimentos, somadas às previsões legais que priorizam a manutenção do núcleo familiar biológico, colocam as crianças e adolescentes em uma posição de vulnerabilidade e em uma prolongada espera por um lar definitivo. Diante deste cenário, surge a indagação: De que modo os entraves e falhas no processo de adoção interfere na efetivação do direito constitucional à convivência familiar de crianças e adolescentes? Esta pesquisa almeja, portanto, lançar luz sobre essa problemática, buscando caminhos que possibilitem uma efetiva harmonização entre o direito à convivência familiar e o processo de adoção no Brasil.

Dada à complexidade e morosidade do sistema jurídico brasileiro no que tange ao processo de adoção, aliado às expectativas socioculturais dos adotantes em relação à faixa etária e condições das crianças, postula-se que o modelo atual de adoção no país pode estar comprometendo significativamente o direito fundamental ao convívio familiar de muitas crianças e adolescentes. A preferência desproporcional por crianças de 0 a 5 anos e a resistência à adoção tardia ou de grupos de irmãos podem estar marginalizando um significativo grupo de potenciais adotandos, relegando-os a um futuro incerto em abrigos e instituições até a maioridade. Estas circunstâncias podem estar em desacordo com os princípios de melhor interesse do menor e de proteção integral, tão enfaticamente resguardados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal de 1988.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a eficácia do sistema de adoção brasileiro frente ao direito constitucional de convivência familiar de crianças e adolescentes, com base na

Lei 12.010/2009. Quanto aos objetivos específicos, busca-se: (1) esclarecer conceitos relacionados à adoção, focando nos princípios da proteção integral e melhor interesse do menor, (2) detalhar o processo de adoção no Brasil conforme a Lei 12.010/2009, e (3) identificar e refletir sobre os principais desafios do sistema adotivo brasileiro.

Este estudo foi desenvolvido com base em uma revisão bibliográfica da literatura, uma abordagem metodológica que busca compilar, analisar e sintetizar informações já publicadas sobre o tema em questão. Foram consultadas diversas fontes, que variam desde livros clássicos, artigos científicos, dissertações, teses até relatórios governamentais e legislação pertinente. A pesquisa foi realizada em base de dados reconhecida e renomada na área jurídica e social, a *Google Acadêmico*. Os critérios de seleção das obras basearam-se na relevância, atualidade e pertinência ao tema da adoção no Brasil, bem como na análise crítica da Nova Lei de Adoção, Lei 12.010/2009. A organização e interpretação dos dados coletados foram feitas de maneira sistemática, visando identificar tendências, consensos e controvérsias existentes na literatura sobre o processo de adoção no contexto brasileiro.

A escolha deste tema decorre da notável discrepância observada entre o número de pretendentes à adoção e crianças disponíveis para serem adotadas no Brasil, aliada às falhas e entraves inerentes ao processo. A compreensão aprofundada do sistema de adoção brasileiro e de seus desafios contribui significativamente para a área jurídica e social, fornecendo insights para possíveis aprimoramentos legislativos e procedimentais. Além disso, este trabalho tem o potencial de sensibilizar a sociedade e os formuladores de políticas sobre a importância de assegurar o direito constitucional ao convívio familiar para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O presente trabalho está estruturado em quatro seções principais. Inicia-se com a "Introdução", que oferece uma visão panorâmica do tema abordado, contextualizando o leitor sobre a importância da pesquisa. Em seguida, o "Referencial Teórico" aprofunda-se nos conceitos e fundamentos relacionados à adoção no Brasil, abarcando legislações, princípios e desafios. A seção "Conclusão" sintetiza os principais pontos abordados, ressaltando as implicações e recomendações derivadas da análise. Por fim, a seção "Referências" lista todos os materiais e fontes consultadas, proporcionando embasamento e credibilidade ao estudo apresentado.

2 ADOÇÃO: ORIGEM E EVOLUÇÃO LEGAL

A adoção é uma das instituições jurídicas mais antigas da humanidade, com

vestígios históricos encontrados em diversas civilizações antigas. Em obras clássicas, como "A Cidade Antiga" de Fustel de Coulanges (2008), verifica-se que a adoção já era praticada em sociedades antigas como a grega e a romana, visando principalmente a perpetuação do culto doméstico e a continuidade da linhagem familiar.

A evolução histórica e jurídica da adoção no Direito Romano, conforme destacado por Cretella Júnior (2005), revela a importância desta prática para solucionar problemas relacionados à ausência de herdeiros diretos. Ao mesmo tempo, servia como um meio de fortalecer alianças entre famílias ou de garantir uma descendência a quem não poderia ter filhos biológicos.

Com a evolução dos tempos e o surgimento dos primeiros códigos civis, a adoção ganhou contornos legais mais claros e estruturados. No Brasil, por exemplo, o Código Civil de 1916, influenciado pelas lições de Bevilacqua (1954) e de Gomes (2003), tratava a adoção de forma restritiva, visando mais à proteção dos interesses do adotante do que os do adotado. Esta visão mais patrimonialista foi, pouco a pouco, cedendo espaço a uma perspectiva mais humanizada da instituição.

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, a adoção no Brasil sofreu uma significativa reviravolta. Como descrito por Barbosa (2015), passou-se a enfatizar o princípio do melhor interesse da criança, reconhecendo-a como sujeito de direitos e não mais como objeto de uma relação. Este princípio está alinhado com a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 227, garante o direito à convivência familiar (BRASIL, 1988).

A Lei 12.010/2009, também chamada de Nova Lei de Adoção, trouxe importantes alterações no processo adotivo brasileiro, buscando agilizar o processo e garantir que mais crianças e adolescentes tivessem o direito à convivência familiar assegurado (BRASIL, 2009). Neste contexto, Bonizzoni (2004) destaca a relevância de compreender os aspectos processuais da adoção no Brasil e os desafios ainda presentes neste sistema.

É fundamental ressaltar, conforme observações de Albergaria (1990), a distinção entre adoção simples e adoção plena no ordenamento jurídico brasileiro. Enquanto a primeira mantém vínculos com a família biológica, a segunda rompe totalmente esses laços, criando uma nova filiação.

Por fim, a adoção, além de seus contornos legais, possui uma dimensão social importante. Como salientado por Maia e Lima (2011), a adoção é uma das formas de efetivação do direito fundamental à convivência familiar. Assim, ao estudar sua origem e evolução legal, não se pode desconsiderar o impacto social e os desafios ainda presentes para garantir o bem-

estar de crianças e adolescentes no país.

2.1 Conceito e natureza jurídica da adoção

A adoção é uma prática antiga e multifacetada, cujas origens podem ser encontradas nas culturas e legislações de civilizações passadas. Sua presença em diversos sistemas legais e tradições sugere sua universalidade como instrumento de integração familiar. Em termos jurídicos, a adoção é entendida como o ato pelo qual se cria, independentemente de qualquer relação de consanguinidade, um vínculo de filiação, gerando direitos e deveres entre adotante e adotado (COULANGES, 2008; FRANÇA, 1999).

No cenário jurídico brasileiro, a adoção sofreu modificações significativas ao longo dos anos. Durante o período do Código Civil de 1916, a adoção era tratada com muitas restrições e possuía caráter eminentemente formal e patrimonialista (BEVILAQUA, 1954). Contudo, com o advento da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, houve uma mudança de paradigma. A criança e o adolescente passaram a ser vistos como sujeitos de direitos e não mais como objetos de uma relação jurídica. A adoção assumiu uma perspectiva mais humanizada, centrada no melhor interesse do menor (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990; BARBOSA, 2015).

O Código Civil de 2002 e a Lei nº 12.010 de 2009 trouxeram inovações significativas, reforçando a ideia de que a adoção é um instituto que visa, primordialmente, garantir o direito à convivência familiar e comunitária. Esse novo enfoque reconhece a criança e o adolescente como centrais no processo adotivo e visa a proporcionar-lhes um ambiente familiar saudável e estável (BRASIL, 2002; BRASIL, 2009; BONIZZONI, 2004).

Além do aspecto civil, a adoção tem profundos impactos sociais. A adoção não apenas proporciona um lar para uma criança ou adolescente, mas também realiza a função social de construir laços afetivos e garantir direitos. Ela ressignifica o conceito de família, entendendo-a não apenas como um grupo unido por laços sanguíneos, mas também por laços afetivos (BARBOSA, 2015; DIAS, 2015).

A adoção, no entanto, não é um processo simples. Existem procedimentos e requisitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça para garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos. Este órgão estabelece as etapas da adoção, desde a inscrição no Cadastro Nacional de Adoção até a efetivação da sentença judicial (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019).

A adoção, em sua essência, é um ato de amor. É a escolha consciente de integrar

alguém na família, proporcionando-lhe todos os direitos e deveres que isso implica. Mais do que uma relação jurídica, a adoção é a construção de uma relação afetiva, que, transcende os laços sanguíneos e se baseia em um compromisso genuíno de cuidado e amor (ALBERGARIA, 1990; DIAS, 2016).

Em conclusão, a natureza jurídica da adoção no Brasil, sob a luz das legislações e doutrinas atuais, é orientada pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Ela transcende a mera regularização de uma relação, representando um compromisso profundo e transformador entre as partes envolvidas, reafirmando o valor fundamental da família no seio da sociedade (TARTUCE, 2017; PEREIRA, 2016).

2.1.1 Pressupostos legais e aspectos processuais da adoção no Brasil

A adoção é um instrumento jurídico que estabelece uma relação de paternidade e filiação, onde não existe ligação biológica. No Brasil, a adoção está enquadrada por várias leis, em especial pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que garante o direito à convivência familiar a todas as crianças e adolescentes (BRASIL, 1990). Albergaria (1990) distingue a adoção simples da adoção plena, sendo a última irreversível e conferindo ao adotado os mesmos direitos de um filho biológico, sem qualquer distinção.

Em seu manual sobre Direito das Famílias, Dias (2016) aponta os diversos aspectos legais da adoção. Em adição, destaca-se o Código Civil de 2002, que, junto à Lei nº 12.010 de 2009, dispõe de aspectos legais e procedimentos de adoção, consolidando e atualizando normativas anteriores (BRASIL, 2002; BRASIL, 2009).

Historicamente, Coulanges (2008) descreve as relações familiares nas cidades antigas, indicando que a adoção já era uma prática nas civilizações antigas. Já Gomes (2003) destaca a evolução das leis brasileiras ao longo dos anos, o que reflete no entendimento contemporâneo de adoção e sua relevância social.

Conforme Barbosa (2015), a função social da adoção é crucial. Ao invés de ver a criança como um objeto da relação adotiva, ela é reconhecida como sujeito de direitos. Esta perspectiva é essencial para garantir que a adoção ocorra no melhor interesse da criança, oferecendo a ela um lar estável e amoroso.

Os aspectos processuais da adoção também são fundamentais. O Conselho Nacional de Justiça delineia um passo a passo do processo adotivo, assegurando que todas as etapas sejam cumpridas em prol da segurança e bem-estar da criança (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019).

Tartuce (2017) em sua obra sobre Direito de Família, salienta que a adoção também deve ser vista sob a luz dos direitos e deveres dos pais adotivos. Enquanto a criança tem direito a uma família, os pais adotivos têm o dever de fornecer cuidado, proteção e educação adequados.

A questão da adoção também é abordada no contexto romano por Cretella Júnior (2005). Ele observa que as práticas adotivas eram comuns no Direito Romano, especialmente para garantir herdeiros. Este histórico oferece uma base para o entendimento atual das práticas adotivas.

Conforme Bevilaqua (1954), o Código Civil Comentado também destaca a adoção como um instrumento vital dentro das leis civis. Este código, ao longo dos anos, foi sendo adaptado e atualizado, refletindo as mudanças na sociedade e as necessidades das crianças.

Finalmente, é essencial mencionar a Constituição Federal de 1988. Esta lei magna consagra os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, incluindo crianças e adolescentes. A adoção é vista, assim, não apenas como um ato de amor, mas também como um ato de garantia e efetivação de direitos (BRASIL, 1988).

2.1.2 A adoção e a legislação brasileira: Uma análise da Nova Lei de Adoção, Lei 12.010/2009

A adoção no Brasil passou por diversas transformações ao longo dos anos. Tradicionalmente, o processo adotivo buscava atender às necessidades e desejos dos adultos, em muitos casos deixando os interesses da criança em segundo plano (COULANGES, 2008). Esse cenário, no entanto, experimentou mudanças substanciais com a consolidação de uma legislação mais moderna e voltada para os direitos da criança. A Constituição Federal de 1988 já sinalizava essa mudança ao garantir prioridade absoluta aos direitos de crianças e adolescentes (BRASIL, 1988).

A Nova Lei de Adoção, Lei 12.010/2009, representou um marco nesse processo evolutivo, estabelecendo princípios e procedimentos mais claros e alinhados com os direitos fundamentais das crianças e adolescentes (BRASIL, 2009). Essa legislação estabeleceu uma série de inovações, dentre as quais a ampliação do conceito de família extensa e a agilização dos processos de adoção, contribuindo para a efetivação da convivência familiar (MAIA; LIMA, 2011).

A adoção, tanto simples quanto plena, visa a concretização do direito da criança à convivência familiar, garantindo-lhe um ambiente propício ao seu desenvolvimento

(ALBERGARIA, 1990). O foco deixa de ser apenas o interesse dos adotantes, passando a ser a garantia de um lar estável e afetivo para a criança, em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança, amplamente reconhecido nas legislações internacionais e nacionais (BARBOSA, 2015).

A consolidação da Lei 12.010/2009 também resultou na revogação de dispositivos anteriores do Código Civil e da CLT, tornando mais evidente o compromisso do Brasil em alinhar sua legislação ao entendimento contemporâneo de adoção como um direito da criança e não apenas um anseio dos adultos (BRASIL, 2009). Os mecanismos de fiscalização e acompanhamento também foram fortalecidos, assegurando um processo adotivo mais transparente e eficiente (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019).

A adoção no Novo Código Civil já sinalizava a necessidade de uma abordagem mais humanizada, considerando os aspectos psicológicos e sociais envolvidos na construção de um vínculo parental (BONIZZONI, 2004). A Lei 12.010/2009 veio para solidificar essa perspectiva, estabelecendo critérios e procedimentos mais robustos para garantir que a adoção fosse realizada em benefício real da criança e do adolescente (DIAS, 2016).

A nova legislação também reforça a necessidade de preparação dos candidatos à adoção, com o intuito de garantir uma transição mais harmoniosa e bem-sucedida para a criança ou adolescente adotado. A adoção, portanto, deixou de ser apenas um ato jurídico para se consolidar como um processo de construção de vínculos, fundamentado em amor, respeito e compromisso (TARTUCE, 2017).

Em suma, a Nova Lei de Adoção, Lei 12.010/2009, representa um avanço significativo na forma como o Brasil percebe e regula a adoção. Ela reforça o compromisso do país com os direitos das crianças e adolescentes, garantindo que a adoção ocorra em um ambiente de amor, respeito e dignidade, colocando, de fato, o melhor interesse da criança como norte de todas as decisões relacionadas ao tema (NADER, 2016).

2.1.3 A influência do ECA e da Constituição Federal de 1988 no processo de adoção

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabeleceu um marco revolucionário no que concerne à garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes no Brasil. Em seu artigo 227, a CF/88 prevê que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1988).

Nesse contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 1990, materializa os princípios e garantias estabelecidos pela CF/88, regulamentando, entre outros aspectos, o processo de adoção no Brasil. O ECA introduziu mudanças significativas, como a abolição da adoção simples e a priorização da adoção plena, dando ao adotado todos os direitos de um filho biológico, sem distinções (ALBERGARIA, 1990).

Ademais, o ECA e a CF/88 juntos deram um grande passo ao redefinir a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e não meros objetos de proteção. Esta mudança de paradigma, em que a criança e o adolescente são vistos como sujeitos e não objetos, foi crucial para garantir seus direitos fundamentais, incluindo o direito à convivência familiar (BARBOSA, 2015).

A interação entre a CF/88 e o ECA reflete a evolução histórica e sociológica dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil. Desde os tempos antigos, a adoção foi utilizada como um mecanismo de perpetuação do nome e patrimônio familiar (COULANGES, 2008). Contudo, a influência da CF/88 e do ECA na legislação atual indica uma mudança de foco da perpetuação patrimonial para a garantia dos direitos e bem-estar da criança e do adolescente.

Importante ressaltar que a adoção, sob a égide do ECA, é considerada um direito fundamental, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência e doutrina. Assim, a adoção passa a ser vista não apenas como uma maneira de se constituir uma família, mas como um mecanismo de efetivação da convivência familiar, em sintonia com os princípios da CF/88 (MAIA; LIMA, 2011).

Além disso, o processo de adoção no Brasil sofreu significativas modificações ao longo dos anos. A Lei nº 12.010/2009 trouxe reformulações no ECA, aprimorando ainda mais os procedimentos de adoção. Essas modificações, impulsionadas pela CF/88, buscam garantir um processo de adoção mais célere e eficiente, focado sempre no melhor interesse da criança ou adolescente (BRASIL, 2009).

Em conclusão, a CF/88 e o ECA transformaram o processo de adoção no Brasil. A adoção deixou de ser uma simples transação legal e passou a ser um mecanismo jurídico de proteção integral da criança e do adolescente. Esse novo paradigma, focado nos direitos e bem-estar do adotado, busca assegurar que todas as crianças e adolescentes tenham o direito à convivência familiar em um ambiente que lhes proporcione amor, respeito e dignidade (DIAS, 2016).

3 DESAFIOS E ENTRAVES DA ADOÇÃO NO BRASIL

A adoção no Brasil, ainda que amplamente regulamentada, enfrenta diversos desafios, muitos dos quais são consequências de tradições socioculturais. Em muitos casos, a adoção é vista sob a perspectiva do adulto, não considerando integralmente o bem-estar da criança. Essa visão é contraditória à ideia de que a criança deve ser vista como sujeito e não objeto da relação de adoção (BARBOSA, 2015).

O processo de adoção, por sua vez, é frequentemente marcado por esperas e trâmites burocráticos. A demora nas etapas legais pode contribuir para que muitas crianças cresçam em abrigos, mesmo havendo famílias interessadas na adoção. Tais desafios se refletem na realidade de que muitos optam pela adoção tardia, sendo a criança já adolescente (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019).

Além disso, existe uma preferência pronunciada por bebês e crianças pequenas, o que leva a uma maior dificuldade na adoção de adolescentes e crianças mais velhas (DIAS, 2015). A preferência por crianças de pele clara, sem problemas de saúde ou deficiências, também é um entrave, pois limita as chances de muitas crianças que não se enquadram nesses critérios (ALBERGARIA, 1990).

A cultura jurídica, por vezes, ainda é muito influenciada por concepções tradicionais de família. Embora as leis sejam modernas, a interpretação e aplicação destas podem ser permeadas por entendimentos conservadores que não refletem a diversidade e pluralidade das famílias brasileiras (TARTUCE, 2017).

Os desafios não estão apenas no ato da adoção em si, mas também no pós-adoção. A inserção de uma criança ou adolescente em um novo ambiente familiar requer suporte e acompanhamento, o que é negligenciado, gerando problemas de adaptação e integração (DINIZ, 2010).

A falta de preparo dos profissionais envolvidos, como juízes, assistentes sociais e psicólogos, também é um entrave. É fundamental que estes estejam capacitados e atualizados para lidar com a complexidade que o processo de adoção requer, garantindo assim, uma abordagem centrada no melhor interesse da criança (DIAS, 2016).

A adoção por casais homoafetivos, apesar de permitida por lei, ainda enfrenta resistências. Ainda que a legislação e as decisões judiciais reconheçam o direito destes casais à adoção, na prática, muitos enfrentam obstáculos e preconceitos durante o processo (NADER, 2016).

Há também a necessidade de se combater a adoção à brasileira, prática informal

onde uma criança é registrada como filho biológico de outra pessoa. Esta prática, ainda que motivada por boas intenções, traz riscos legais e emocionais para todos os envolvidos (BEVILAQUA, 1954).

Por fim, o processo de adoção ainda é permeado por muitos mitos e desinformação. Muitos potenciais adotantes não estão cientes de seus direitos e responsabilidades, nem do processo em si, o que pode levar a desistências ou adoções mal-sucedidas. Portanto, a educação e informação são essenciais para superar os entraves da adoção no Brasil (BONIZZONI, 2004).

3.1 Princípio da proteção integral e o melhor interesse do menor no processo adotivo

O princípio da proteção integral é um dos pilares fundamentais para a compreensão das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente no Brasil. Esse princípio, positivado na Constituição Federal de 1988, determina que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente todos os direitos fundamentais (BRASIL, 1988). Essa perspectiva é reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) que, em sua essência, vislumbra garantir direitos essenciais, como saúde, educação e proteção.

Em consonância com o princípio da proteção integral, a adoção, enquanto instrumento de concretização do direito à convivência familiar, deve ser guiada pelo melhor interesse da criança. A adoção não pode ser vista meramente como um instrumento de satisfação dos desejos dos adultos, mas principalmente como um meio de garantir um lar estável, amoroso e saudável para crianças e adolescentes que, por diferentes razões, não podem permanecer com suas famílias de origem (BARBOSA, 2015).

Nesse contexto, o Código Civil Brasileiro e o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxeram inovações significativas no que tange ao processo adotivo. Buscando desburocratizar e simplificar o processo, mas sempre com o foco na proteção integral e no melhor interesse do menor (BRASIL, 2009; BONIZZONI, 2004).

O processo adotivo, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, tem uma série de etapas que visam não apenas a legalidade do ato, mas principalmente a garantia de que a adoção será a melhor solução para a criança ou adolescente envolvido (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019). É nesse aspecto que a doutrina e a legislação brasileira têm sido enfáticas: o centro das atenções, em qualquer discussão sobre adoção, deve ser sempre o adotando (DIAS, 2016).

Albergaria (1990) aborda as diferenças entre adoção simples e adoção plena, e ambos os tipos visam a proteção integral da criança e do adolescente. Na adoção plena, os

vínculos com a família biológica são totalmente rompidos, reforçando a ideia de um novo começo para o adotado, alinhado ao melhor interesse deste.

Ainda, Maia e Lima (2011) ressaltam que a adoção é uma forma de efetivar o direito fundamental da criança à convivência familiar. Assim, todo o processo adotivo deve ser moldado para garantir que esse direito seja alcançado da maneira mais plena possível, sempre considerando o melhor interesse da criança ou adolescente.

Em síntese, o processo adotivo no Brasil, pautado no princípio da proteção integral e no melhor interesse da criança e do adolescente, busca não somente a legalidade, mas sobretudo garantir um lar e uma família que proporcionem desenvolvimento pleno, seguro e amoroso ao adotando. As diversas normativas, doutrinas e jurisprudências existentes no país convergem para essa máxima, reforçando o compromisso do Brasil com os direitos de crianças e adolescentes (TARTUCE, 2017).

3.2. Desmistificando as falhas e expectativas na adoção brasileira

No contexto da adoção no Brasil, muitos mitos e equívocos têm sido difundidos. A adoção é uma prática que evoluiu ao longo do tempo, passando de uma perspectiva romana de propriedade para um direito inerente à criança (COULANGES, 2008; CRETELLA JÚNIOR, 2005). Esta evolução tem como alicerce a compreensão de que a criança não é um objeto, mas um sujeito com direitos (BARBOSA, 2015). Contudo, persistem percepções erradas sobre o processo adotivo no país.

Primeiramente, é fundamental compreender que a adoção não é uma forma de atender às necessidades dos adultos, mas sim de garantir o direito de crianças e adolescentes a uma família (BRASIL, Lei n. 8.069, 1990). Entender isso é central para evitar as frustrações frequentemente associadas às expectativas irreais dos adotantes (DIAS, 2016; DIAS, 2015).

Além disso, existe um mito de que o processo adotivo é burocrático e lento. Embora haja etapas que necessitem de uma atenção meticulosa, tais como a avaliação psicossocial, a intenção é assegurar o melhor interesse da criança (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019). Estas medidas não devem ser vistas como barreiras, mas como garantias que visam o sucesso da adoção.

A adoção de crianças mais velhas ou grupos de irmãos é outro aspecto cercado de mitos. A literatura e a prática demonstram que estas adoções podem ser tão bem-sucedidas quanto à adoção de bebês, desafiando a noção de que apenas bebês são "adotáveis" (MAIA; LIMA, 2011; DIAS, 2015).

Outra questão crucial é a falha em reconhecer a criança como parte ativa no processo. Ela é sujeito de direitos e sua opinião e sentimentos devem ser considerados em todas as etapas, garantindo que sua voz seja ouvida e respeitada (BARBOSA, 2015; BRASIL, Lei nº 12.010, 2009).

Além disso, a adoção plena e a adoção simples possuem diferenças significativas, sendo crucial que os futuros adotantes compreendam essas distinções para fazer escolhas informadas (ALBERGARIA, 1990; DINIZ, 2010). É imperativo que a sociedade se informe, compreendendo a adoção como uma construção conjunta de vínculos, e não como um ato isolado.

Finalmente, é essencial que haja uma preparação adequada para os adotantes. A adoção não é apenas um ato jurídico, mas uma complexa construção psicossocial. A formação adequada pode auxiliar na desconstrução de mitos e no estabelecimento de relações saudáveis e duradouras entre adotantes e adotados (TARTUCE, 2017; PEREIRA, 2016).

Em conclusão, desmistificar as falhas e expectativas na adoção brasileira é um passo fundamental para garantir um processo adotivo mais transparente, ético e, acima de tudo, centrado no melhor interesse da criança e do adolescente. Reconhecer e enfrentar esses mitos é essencial para promover uma cultura adotiva mais saudável e informada no Brasil.

3.3 A prevalência de adoção de crianças mais jovens e o dilema das adoções tardias

A adoção é uma prática antiga e profundamente enraizada nas tradições humanas. Em sociedades anteriores, como descrito por Coulanges (2008), a adoção tinha um forte componente de manutenção da linhagem e herança. Hoje, no entanto, a adoção assume um caráter predominantemente humanitário e social, procurando proporcionar uma família a crianças que por várias razões não podem viver com seus pais biológicos. No Brasil, há uma tendência clara para a adoção de crianças mais jovens, bebês, em detrimento das crianças mais velhas (COULANGES, 2008).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei 8.069/1990, tem como principal objetivo assegurar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. No entanto, quando se trata da questão da adoção, observa-se uma lacuna relativa à adoção tardia. A maioria dos adotantes busca crianças mais novas, devido ao desejo de moldar e influenciar a infância desde os primeiros estágios (BRASIL, 1990).

Barbosa (2015) reflete sobre a função social da adoção, destacando a criança como sujeito e não objeto da relação. Esta perspectiva é crucial para compreender a adoção não apenas

como um meio de 'obter' uma criança, mas como um compromisso de proporcionar uma vida melhor e mais plena para a criança (BARBOSA, 2015).

A adoção tardia representa um desafio no Brasil. Muitas crianças mais velhas permanecem em abrigos ou instituições, aguardando famílias que as aceitem apesar de sua idade. Dias (2015) discorre sobre o "calvário da adoção", refletindo sobre as dificuldades enfrentadas no processo, especialmente no caso de adoções tardias. A autora sugere uma maior sensibilização e conscientização da sociedade sobre a adoção de crianças mais velhas. (DIAS, 2015).

O Código Civil Brasileiro, particularmente em sua versão comentada por Bevilacqua (1954), e o Novo Código Civil, discutido por BONIZZONI (2004), não fazem distinções claras baseadas na idade da criança no contexto da adoção. Isso sugere que, legalmente, não há preferência ou barreira para a adoção de crianças mais velhas. No entanto, a realidade prática desmente isso, com adotantes frequentemente buscando crianças mais jovens. (BEVILAQUA, 1954; BONIZZONI, 2004).

A função social da adoção, como apontado por Barbosa (2015), deveria ser o ponto central nas discussões sobre o tema. As crianças, independentemente da idade, merecem um lar amoroso e a oportunidade de desenvolver plenamente. Os processos adotivos devem, portanto, considerar o melhor interesse da criança, ao invés de se concentrar exclusivamente nas preferências ou conveniências dos adotantes. (BARBOSA, 2015).

Finalmente, é vital a promoção de campanhas de conscientização sobre a adoção tardia. O Conselho Nacional de Justiça, por meio de iniciativas como o "Passo a passo da adoção", poderia enfatizar a importância e os benefícios da adoção de crianças mais velhas, desmistificando mitos e incentivando mais famílias a considerar essa opção. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019).

O entendimento legal e a interpretação da sociedade sobre a adoção devem evoluir. A adoção não deve ser vista como um mero ato de caridade, mas como uma responsabilidade e um compromisso para com o desenvolvimento pleno e a felicidade da criança. Seja ela recém-nascida ou já entrando na adolescência, cada criança merece uma família e uma oportunidade justa na vida. (ALBERGARIA, 1990).

Para concluir, a adoção tardia continua a ser um desafio no contexto brasileiro. No entanto, com a devida sensibilização, conscientização e evolução das práticas e entendimentos legais, é possível que o dilema das adoções tardias seja superado, garantindo que todas as crianças, independentemente de sua idade, tenham a oportunidade de viver em um ambiente familiar amoroso e de apoio.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre o desenvolvimento desta pesquisa, é perceptível que os resultados obtidos alinharam-se satisfatoriamente aos objetivos específicos propostos. A essência do problema investigado foi abordada de maneira estruturada e coerente, permitindo a compreensão profunda da temática estudada.

Após uma análise aprofundada da adoção no contexto brasileiro, pautada no estudo da legislação, dos princípios e dos desafios inerentes ao processo, é possível traçar algumas considerações finais. O direito à convivência familiar, tão enfaticamente protegido tanto pela Constituição Federal quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, enfrenta obstáculos significativos quando observamos a prática adotiva no Brasil.

Em primeiro lugar, ao ligar os resultados aos objetivos específicos, constata-se que: quanto ao conceito de adoção e sua relação com o direito à convivência familiar: A adoção, em sua essência, busca garantir que crianças e adolescentes desfrutem do direito fundamental de crescer em um ambiente familiar saudável. Porém, a preferência desmedida pela preservação dos laços biológicos, em algumas situações, pode atuar em detrimento dos melhores interesses da criança ou adolescente, resultando em permanências prolongadas em abrigos e instituições.

Sobre o processo de adoção no Brasil, segundo a Lei 12.010/2009: nota-se que, apesar de a legislação brasileira ter avançado significativamente nos últimos anos, especialmente com a Nova Lei de Adoção, ainda existem falhas e desafios processuais que retardam e complicam o processo de adoção. Tais entraves se manifestam, por exemplo, na demora em efetivar adoções, na resistência à adoção de grupos de irmãos ou em relação à adoção tardia.

Em relação aos principais obstáculos da adoção no Brasil: os entraves identificados ao longo da pesquisa, como a burocracia, a falta de preparo de alguns profissionais envolvidos e as expectativas irreais dos adotantes quanto ao perfil da criança, convergem para uma realidade em que muitas crianças e adolescentes acabam por permanecer em um limbo institucional, esperando por uma família que talvez nunca chegue.

Dito isso, o dilema central deste estudo – como os entraves no processo de adoção interferem na efetivação do direito à convivência familiar – encontra resposta na constatação de que o modelo atual, embora bem-intencionado, precisa de reformulações. É imperativo que haja uma reavaliação dos procedimentos e práticas adotivos no país, tendo como norte o verdadeiro interesse da criança e do adolescente.

Sugere-se que futuras pesquisas explorem alternativas e soluções para os entraves identificados, talvez através da análise de sistemas adotivos de outros países ou da proposição de mudanças legislativas e procedimentais. Também é crucial que a sociedade brasileira seja sensibilizada e educada sobre a realidade da adoção no país, desmistificando estereótipos e promovendo uma cultura de adoção mais aberta e inclusiva.

Em síntese, a adoção é um instrumento valioso e transformador, capaz de proporcionar um futuro digno e repleto de oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Contudo, para que o direito à convivência familiar seja plenamente efetivado, é necessário um compromisso coletivo de aprimoramento contínuo do sistema adotivo brasileiro.

REFERÊNCIAS

ALBERGARIA, Jason. **Adoção simples e adoção plena**. Rio de Janeiro: Aide Editora, 1990.

BARBOSA, Francisca Aparecida de Barros. **A função social da adoção: Criança vista como sujeito e não objeto da relação**. Universidade Autónoma de Lisboa. 2015. Disponível em: <<http://repositorio.ual.pt/bitstream/11144/2755/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20DE%20MESTRADO.pdf>>. Acesso em: 02 mai. 2023.

BEVILAQUA, Clóvis. **Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado**. Volume II. São Paulo: Livraria Francisco Alves, 1954.

BONIZZONI, Miriam de Lourdes. A adoção no Novo Código Civil. **Revista da Faculdade de Direito**. Universidade Metodista de São Paulo. 2004. Disponível em: <<file:///C:/Users/DELL/Downloads/498-499-1-PB.pdf>>. Acesso em: 02 mai. 2023.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 02 mai. 2023.

BRASIL. **Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Código Civil. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm>. Acesso em: 02 mai. 2023.

BRASIL. **Código Civil. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm. Acesso em: 02 mai. 2023.

BRASIL. **Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990**. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm>. Acesso em: 02 mai. 2023.

BRASIL. **Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009**. Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/112010.htm> Acesso em: 02 mai. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Passo a passo da adoção**. 2019. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/programas-e-aco-es/adocao/passo-a-passo-da-adocao/>>. Acesso em: 02 mai. 2023.

COULANGES, Fustel. **A Cidade Antiga**. São Paulo: Martin Claret, 2008.
CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de Direito das Famílias**. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

DIAS, Maria Berenice. **O calvário da adoção**. In: Anais do X Congresso Brasileiro de Direito de Família – Famílias nossas de cada dia. IBDFAM, 2015. Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/publicacoes/anais/detalhes/1156/X%20Congresso%20de%20Direito%20de%20Fam%C3%ADlia>>. Acesso em: 02 mai. 2023.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil brasileiro**, vol. 5: Direito de Família. 25ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2010.

FRANÇA, R. Limongi. **Instituições de Direito Civil**. 5ª Edição. São Paulo: Saraiva, 1999.
GOMES, Orlando. Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

MAIA, Renato; LIMA, Ricardo Alves de. Adoção e direitos fundamentais: a adoção como efetivação da convivência familiar. **Rev. Fac. Direito UFMG**, Belo Horizonte, n. 58, p. 261-290, jan./jun. 2011.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006.

NADER, Paulo. **Curso de Direito Civil**, vol. 5: Direito de Família. 7ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições do Direito Civil: Direito de Família**. 24ª Edição. Revista e atualizada por Tânia da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 463.

TARTUCE, Flávio. **Curso de Direito Civil**, vol. 5: Direito de Família. 12ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017.